

QARAQALPAQ TILINDE ĞARGISTI BILDIRETUĞIN FRAZELOGIZMLER

Begniyazova Gózzal

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090760>

Annotaciya. Maqalada qarqalpaq tilinde qollanılğan ğargıs frazeologizmler, olardıń túrleri hám xızmeti haqqında sóz etilgen.

Tayanış sózler: Sózlik quram, frazeologizm, struktura- semantikalıq tip, emocionallıq-ekspressivlik.

PHRASEOLOGISMS IN THE KARKALPAK LANGUAGE

Abstract. Our article tells about the cursing phrases and their types and importance in the Karakolpak language.

Keywords: word structure, phrase, structure- semantic type, emotional- expressiveness.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В КАРКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье написано о различной фразеологии и типах глаголов каркалпакского языка.

Опорные слова: композиция, фразеология, структурно-семантический тип, эмоциональность-выразительность.

Qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerdiń ishinde adamnıń kúshli psixikalıq sezimlerin bildiretuğın ğargıs mánili frazeologizmler oğada kóp. Bunday frazeologizmler poeziyalıq, ásirese, folklorlıq shıǵarmalarda keń qollanıladı. «ĝargıslar da, teris pátiyada qol jayıw joli menen ámelge asırıladı. Zeyinge qattı tiygen yamasa pánt bergen adamlardı ĝargaw tásirinen psixologiyalıq keshirme sıpatında hárbir adam jeke imkaniyatlarına, minez-qulqına baylanıslı ózleriniń ĝazep tuyǵıların járiya etiw múmkinshiliklerine iye bolǵan. Ayırım adamlar qarǵıs «sheberleri» de bolǵan. Olar ĝargısa, taslar tasqın bolıp, suwlar teris aǵatuğın bolǵan. Bunda sózdiń magiyalıq qásiyeti basım áhmiyetke iye boladı»¹.

Ĝargıs birew menen qattı urısp qalǵanda,ızalanganda jáne kóre almawshılıq penen aytilatuğın sózler.Ĝargıs sózler adamǵa ,tábiyatqa,jerge,haywanlarǵa qarata aytiladı. Atababalarımız “Ĝargıs túbi-qan”degen.Ĝargıs ashıw ızadan payda boladı.”Ĝargıs”sózın esitkenimizde tula boyımız titirkenip,óзимizdi jaman sezinemiz. Ilajı bolǵansha ĝargıs almawǵa háreket etemiz, ĝargıs tiyetuğın sózlerden óзимizdi jiraq tutamız.

Qaraqalpaq xalqı ázelden ĝargıs sózlerge júdá saq bolǵan.Ĝargıstıń eki túri boladı. Tuwra hám astarlı ĝargıs. Tuwra ĝargısta sózdiń mánisi anıq seziledi. Mısalı, jaqsılıq kórmegir, ólim

tapqır,jelkeń úzilgir.qara jer jutqır hám t.b. ġargıs sózlerde ,sózlerdiń mánisi anıq bolıp ġargap atrǵan adamnıń ne aytajaǵı túsiniikli boladı.

Al,astarlı ġargıs alǵısqa uqsap ketedi. Aytıwshı bunda sarkazmdı sheber paydalanıp,aytajaq oym jasırın túrde jetkeredi. Mısalı,"ulń urımǵa-qızń qırımǵa ketsin"ġargısında,aytıwshıń oym jasırın túrde bolıp,negizgi mánisi ulńnan da,qızńnan da ayırılǵaysań degen mániste kelgen.

Ġargaw – júdá úlken gúnalardıń biri. Sizdi sebepsizden – sebepsiz renjitken adamdı Allaǵa salıp qoya ber.

Payǵambarımız Muxammed: «Eger kimde – kim ózin renjitken yamasa qorlaǵan adamdı ġargasa, onda qiyamet kúni renjitilgen emes, renjitken adamnıń ústemi artıq boladı» dep aytqan.

Eger birew sebepsiz túrde basqa adamdı ġargaytuǵın bolsa, onıń ġargısı aspanǵa ushıp ketedi, aspan onı qabil etpese, ġargıs dúnya júzin aralap aqırında sol ġargıstı aytqan adamnıń ózine oraladı eken, Shımda da ġargıs biykarǵa ayılmaydı. Ol ashıw ızadan, ekinshi adamnıń tákabbarlıǵınan, zulımlıqtan payda boladı. Sonıń ushın da Payǵambarımız « »

Ata-babalarımız renjitken,kewlin qaldırǵan adamlarǵa óziniń tárbiyalı ekenligin de kórsetip otırǵan.Ġargıs sózlerdiń ornına *tuqımın jayılǵır,qudaydan tappaǵır,bereket tapqır,jánnetke kirgir* usaǵan sózlerdi aytatuǵın bolǵan.

Ġargıs sózlerge misallar: *atıń jolda ólگیر, ayaqtan qalıp altı ay jat, aydarıń kesilگیر, awzıń qıysayıp ketگیر, awırıtıń alıp ketگیر, arqań kepgیر, awzıń asqa jarımasın,awzıńa qan tolsın,aljıp ólگیر, araqtan ólگیر, basıńdı iyt jegیر, bawırıń iriger, basıń isگیر, betiń tilingیر, degenińe jetpeگیر, demıń pitگیر, dawısıń shıqpasın, górińde ókiger, haram qatqır, iyt qapqır, isiń kelispeگیر, iymansız ketگیر, izsiz ketگیر, ishiń kúysin, jabısqır, jatqanıńnan turma, jerge kir.jerge qadal, jeliniń jabısqır, kóziń shıqqır, kózińe kók shıbın úymelesin, kók sheshek kelگیر, kúliń kókke ushqır, kesapat kelگیر, qarań batsın, qan qusqır, quyin soqqır, quday atqır, qumanıń tesilگیر, mazań ketگیر, muq qapqır, martıw basqır, ne bolsa, qara basıńa kóringیر, názeriń nárestege túspeگیر, omısqır, ortań tolmasın, óligińdi kóreyin, ómiriń óshگیر, ólseń ómireń qap, partlap ólگیر, poshalap ólگیر, periniń salqını tiyگیر, sen meni zarlatsań, quday seni zarlatsın, sibirge ketگیر, saqal – murtıń kesilگیر, tuqımın qurısın, tilińe kúydیرgi, toy kórmegیر, túye taplap ketگیر, tas bolıp, torpaq jegیر, ushpa tiyگیر, úniń óshگیر, sheshek shıqqır, shalqańnan túsگیر,shıbınlap ólگیر, shardan adasqır hám t.b. Mısallar: *Qarası batsın, keregi joq oǵan onday teńliktiń* (S.Bahadırova). *Qızın baspashılar alıp ketkende Jampıq bir ólip tirildi, júregin wayran etken sol ġargıs atqır adam kózine kórine qoysa tiriley jey jaq edi* (Q.Mátmuratov). – *Endi ne qilaman, meniń mańlayım qurıp qaldı! – dedi ol úyme – úy kirip, tap adamlar hayalın ákelip beretuǵınday* (S.Bahadırova). *Bul urıs qurıǵır tez tamam bolsa bolar edi – aw,- dep basın shayqaw menen**

boldi, - dep kishemniñ búlbildey sayrap otirǵanına apamlar da, aǵamlar da úndemeydi (Q.Mátmuratov). Kimdi kórseñ sol, qıyın boldı – aw , - dep basın shayqaw menen boldı, - dep kishemniñ búlbildey sayrap otirǵanına apamlar da, aǵamlar da úndemeydi (Q.Mátmuratov). – Tisleriñizge qurt tússin, kelip – kelip, balama giznegenime awız salarmısız, - dep, kókirek tusına shappattay jamaw basıp berdi (Ó.Ótewliev). Kúlgengerdiñ aldına kelsin, gáp – sózge qulaǵımız úyrendi, kim haq, kim nahaqlıǵı áwele bir qudayǵa, keyin eli – xalıqqa málim – dep, aytıp awzın jumbay – aq kishkene inisi birden qızdı (Ó.Ótewliev). – Tur ornıñnan, nálet jawǵır! – dep ol baqırıp jiberdi (S.Salıev). Azannan baslap sen iyttiñ kózin joytpasam, Aytóre atım qurısın! – dep ol tórden bir nárselerdi aqtarıp, jaraq izledi (S.Salıev).

Ǵargıs sózler xalıq awızeki dóretpeler tilinde kóplep ushırasadı. Mısalı, "Alpamıs" dástanında Jetim – jesirdiñ ǵargısman saq bolıw kerek, óytkeni olar Rábbiniñ ayrıqsha ǵamqorlıǵındaǵı adamlar dep aytıp ketken eken.

Endi bala zarladı,
Kóziniñ jası parladı
Miyrimi joq iyterdi
Otırıp alıp ǵargadı
Ash búgilip jaraǵır
Jetim qalıp jasınan
Mendey bolıp jılaǵır
Tarta ber jurım, tarta ber!
Eshki jasm jasaǵır!
Ayaǵıñnan aqsaǵır,
Aǵayın keti qasınan
Dostıñ ketip basınan
Mendey bolıp qaqsǵır
Tarta ber jurım, tarta ber!

Bul qatarlar Alpamıstı kókpar etpekshi bolǵan Ultanıñ tas-talqanın shıǵaradı. Qasındaǵı adamlardıñ bári eshkiniñ jasınan aspay óledi.

Astırsın, tastırsın,
Kim jamanlıq oylasa,
Qara tas penen bastırsın!
Hár kimdi súygeni menen,
Kúlip oynap qostırsın

Kóp bersin, bereket bersin,

Esesin alla jetkersin

Dostnı kúlsin

Dushpanıń ólsin

Dostına júrim bersin

Dushpanına ólim bersin

Baxtnı tassın!

Kúnnen-kúnge assın!

Qatarlarında algıs penen birge ğargıs sózlerde ushırasqan.

Ĝargıs mánili frazeologizmlerge tómenдеgi mısallardı kórsetiwge boladı: *ataña nálet, arqaña qarap qalğaysañ, awzınnan shıǵıp, jaǵaña jabısqır, awzınnan qara qanıń kelgir, bazarda basıń qalǵır, basında qalsın, baxtı qara bolğay, gór bolğay, gúm bolğır, záhár ishkir, jesir qalğır, jer tayanıp qalğır, jer jutqır, júwernemek bolğır, jin urğır, jolıń bolmağır, joq bolğır, mańlayı ashılmağır, murtına ot túskir, úyiń janğır, úniń óshkir, kóziń shıqqır, kózińe qum quyılsın, qarań batsın, qara basıń qalğır, sestıń óshkir, tandırın shıqqır, turnaqqa zar bolğır, tuqım qurt bolğır, hám t.b.* Mısallar: – *Ataña nálet kórgensiz, iyttiń balası, qarańdı batır, quzǵın ğargaday qaqsamay, – dep Erjan stypañ maya túyedey baqırdı (M.Dáribaev). Bar, ketseń atamnıń ayaq ushına joǵal! Qarańızdı batırın! (T.Qayıpbergenov). Quritti, murtına ot túskir (Sh.Seytov).*¹

REFERENCES

1. Berdimuratov E. Házirgi zaman qaraqalpaq tiliniń leksikologiyası. Nókis, 1968.
2. Eshbaev J. Qaraqalpaq tiliniń qisqasha frazeologiyalıq sózligi
3. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilindegi teńles eki komponentli frazeologizmler. Nókis, 2005.
4. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.
5. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СӘЗ САҢЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12

6. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH